

QADIMGI JAMIYATLARDA KO'P AVLODLI OILANING IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK TAHLILI

ILMINUR SHUKUROVA,
Andijon davlat pedagogika instituti
“Pedagogika va psixologiya”
kafedrasi o'qituvchisi

E-mail: psychologist.ilminur@gmail.com

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17348570>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'p avlodli oilalarning tarixiy ildizlari va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni tahlil qilingan. Qadimdan insoniyat uchun eng barqaror ijtimoiy tuzilma bo'lib kelgan ko'p avlodli oilalar avlodlararo tajriba almashuvi, ijtimoiy qadriyatlar va madaniy merosning uzluksizligini ta'minlagani yoritilgan. Matriarxal davrda onaning, patriarxal davrda esa otaning oila va jamiyatdagi boshqaruvchilik roli ko'rib chiqilgan. Qadimgi Mesopotamiya, Xitoy, Hindiston, Yunoniston va boshqa hududlardagi tarixiy misollar asosida ko'p avlodli oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy ahamiyati tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari ko'p avlodli oilalarning nafaqat tarixiy, balki zamonaviy ijtimoiy-psixologik muammolarni tushunishda ham muhim ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Ko'p avlodli oila, tarixiy shakllanish, qadimgi davlatlar, matriarxal oila, patriarxal oila, shaxsiy shakllanish, glaukon sxemasi, oilaviy qadriyatlar, ijtimoiy moslashuv.

Аннотация. В данной статье анализируются исторические корни многопоколенных семей и их роль в развитии общества. Освещается, что многопоколенные семьи, являясь с древних времен наиболее устойчивой социальной структурой для человечества, обеспечивали преемственность поколений в обмене опытом, социальных ценностях и культурном наследии. Рассмотрена управленческая роль матери в матриархальный период, а отца – в патриархальный период в семье и обществе. На основе исторических примеров из Древней Месопотамии, Китая, Индии, Греции и других территорий проанализировано социально-экономическое и культурное значение многопоколенных семей. Результаты исследования показывают, что многопоколенные семьи имеют важное значение не только в историческом контексте, но и для понимания современных социально-психологических проблем.

Ключевые слова: Многопоколенная семья, историческое формирование, древние государства, матриархальная семья, патриархальная семья, личностное формирование, схема Глаукона, семейные ценности, социальная адаптация.

Abstract. This article analyzes the historical roots of multigenerational families and their role in the development of society. It highlights that multigenerational families, being the most stable social structure for humanity since ancient times, have ensured the continuity of generations in the exchange of experience, social values, and cultural heritage. The managerial role of the mother in the matriarchal period and the father in the patriarchal period in the family and society is considered. Based on historical examples from ancient Mesopotamia, China, India, Greece, and other regions, the socio-economic and cultural significance of multigenerational families is analyzed. The research results show that multigenerational families are important not only in a historical context but also for understanding modern socio-psychological problems.

Keywords: Multigenerational family, historical formation, ancient states, matriarchal family, patriarchal family, personal formation, Glaucon's scheme, family values, social adaptation.

Ko'p avlodli oilalar qadimdan insoniyat tarixida eng barqaror va mustahkam ijtimoiy tuzilmalardan biri sifatida jamiyat rivojlanishining turli bosqichlarida muhim rol o'ynab, avlodlararo bog'liqlik, tajriba almashinuvi va ma'naviy merosning uzluksizligini ta'minlab kelgan. Tarixiy manbalarga ko'ra, oilaning eng dastlabki ko'rinishlari aynan ko'p avlodli oila shaklida paydo bo'lgan. Bunday oila shakli qadimgi ibtidoiy jamoa tuzumida—*matriarxal* davridan ma'lum bo'lib, o'zaro iqtisodiy, ijtimoiy va psixologik birlik asosida tashkil topgan. Bunda oila a'zolari bilan birga yaqin qarindoshlarning ham birgalikda bir uyda istiqomat qilishi tabiiy hol bo'lib, bolalar asosan ona tomonidan tarbiyalangan. Oilaviy birdamlikni ta'minlash va ijtimoiy qadriyatlarni avloddan-avlodga o'tkazishda Onaning roli muhim hisoblangan. Keyinchalik esa jamiyat taraqqiyotida *patriarxal* oila yuzaga kelgan bo'lib, bu davrda ham ko'p avlodli oila shaklida yashash tarzi rivojlangan, biroq, bunda ota-oilaning moddiy ta'minotchisi va ijtimoiy boshqaruvchisi sifatida namoyon bo'lgan. Farzandlar tarbiyasi esa patriarxal tizimining tarbiyaviy me'yorlari asosida shakllangan [1]. Qadimgi odamlarning oilasi va yaqin qarindoshlari bilan qabila yoki urug' shaklida birgalikda yashashlari bu- ular uchun, avvalo, turli tashqi xavf-hatardan omon qolish va dushmanlar hujumidan himoyalanih, birgalikda ov qilish va oziq-ovqat topish orqali esa o'z qabilasini boqishida foydali bo'lgan. Bundan tashqari, oilaviy mehnat taqsimotini a'zolar o'rtasida to'g'ri yo'lga qo'yish hamda katta avlod vakillaridan keyingi avlod vakillariga bilim, tajriba va ko'nikmalarni yetkazishda ham samarali birlik hisoblangan. Tarixan bunday shakldagi oilalar jamiyatda madaniy qadriyatlarni avloddan-avlodga uzatish vositasi sifatida muhim o'rin tutgan. Shu sababli, ko'p avlodli oilalarning hozirgi davrdagi ijtimoiy-psixologik jihatlarini tahlil qilishda ularning tarixiy ildizlarini hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qadimdan dunyoning ko'plab mintaqalari, xususan Osiyo, Afrika, Yaqin Sharq va Markaziy Osiyoning ko'plab davlatlarida ko'p avlodli oilalar shaklida birgalikda yashash an'anaviy turmush tarzi sifatida shakllangan. Birgina qadimgi Mesopotamiya davlatida ko'p avlodli—patriarxal oila mil. avv. 3100-600-yillarda, shakllangani, bunda oila ijtimoiy va iqtisodiy birlik sifatida faoliyat yuritgani, ayollarni nazorat qilish, ijtimoiy barqarorlikni ta'minlash ko'zda tutilgan holda, ko'p avlodli oilalar, asosan, davlat manfaatlariga xizmat qilgani ahamiyatlidir [2]. Gerda Lernerning yozishicha, patriarxal oila— “sog'lom jamiyat” asosini tashkil etgan va birinchi marta qadimgi Mesopotamiya qonunchiligida ifodalangan [2; 122-b.]. Ya'ni bunday oila modeli insonlar ongida barqarorlik, tartib va an'anaviy qadriyatlarni muqimlashtirgan. Bu holat esa keyingi avlodlarda ham ijtimoiy me'yorlarning davomiyligini ta'minlovchi kuchli psixologik mexanizm vazifasini bajargan.

Ko'p avlodli oilalar nafaqat shaxsiy rivojlanishga, balki jamiyatdagi ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tizimining shakllanishiga ham bevosita ta'sir qiladi [7].

Ko'p avlodli oilalar avlodlararo aloqalarni mustahkamlash, mehnat birligi va qadriyatlarning uzluksizligiga xizmat qilgan. Biroq, tarixiy davrlarda ba'zi siyosiy yoki iqtisodiy omillar sabab bunday yashash shakliga nisbatan cheklovlar ham joriy etilganligini qadimgi Xitoyda aholi misolida ko'rishimiz mumkin. Qadimdan kengaytirilgan katta oilalar istiqomat qilib kelgan Xitoyda, mil. avv. 356-350-yillarga kelib Shang Yang islohotlari doirasida markazlashgan hokimiyatning tashkil etilishi oilaviy munosabatlarni o'zgarishiga olib kelib, katta oilalarni cheklash maqsadida aka-ukalarning bir xonadonda yashashi man etilgan. U katta oilalar markazlashgan hokimiyat qurishda to'siq bo'la boshlagani sabab, oilalarni majburiy tarzda bo'lib yuborish siyosatini yurgizgan [3].

Qadimgi Hindistonda esa ko'p avlod birgalikda bir uyda yashashi muhim hisoblanib, mamlakatning asosiy oila modeli "kollektivistik" shaklda bo'lgan. Kollektivistik oila tarkibida uch avlod oilasida avlodlararo munosabatlar shu jumladan bobo-buvilar, ota-onalar, amakilar, xolalar, jiyanlar birga yashagan [4].

Oila va uning ijtimoiy ahamiyati masalalari hamisha faylasuflar, psixologlar diqqat markazida bo'lib kelgan. Shu jumladan, qadimgi yunon faylasuflari orasida Platon(Aflotun) bir qancha asarlarida oila va jamiyat haqida mulohaza yuritir ekan, u o'zining "Davlat" asarida ideal oila ko'rinishini ota-onalar, bobo-buvilar, aka-ukalar, nabiralarning umumiyliigi, ya'ni oilalar birlashgan shaklda bo'lishi kerakligi haqida tushuntirgan hamda uni "Glaukon sxemasi" deb nomlagan [5; 179-b.]. Demak, Platonning ideal oila modeli zamonaviy psixologiya nuqtayi nazaridan qaralganda, avlodlararo uzviylik, kollektiv birlashuv va umumiy qadriyatlar atrofida ijtimoiy-psixologik barqarorlikni shakllantirishning dastlabki falsafiy va psixologik konsepsiyalaridan biri sifatida talqin etilishi mumkin. Chunki bunda inson shaxs sifatida rivojlanish jarayonida bunday oilaviy birlik unga doimiy ijtimoiy tayanch vazifasini o'tagan.

Aristotel esa o'zining "Politika" asarida oilani davlatning tabiiy asosi sifatida ko'rsatgan. U mazkur asarida oilaning eng kam qismlari xo'jayin va qul, er va xotin, ota va bolalar ko'rinishida bo'lishini tushuntirgan hamda bunga ko'ra bir nechta oilalar birlashib dastlab qishloqlarni, keyinchalik esa davlatni tashkil etishini, oiladagi boshqaruv shakllarini tahlil qilib esa uni davlat boshqaruvi bilan bog'lab bergan [6; 6-b.]. Aristotelning fikrlari psixologik jihatdan shuni anglatadiki, oila – bu shaxsning ijtimoiy-psixologik tayyorgarligi shakllanadigan birlamchi maktab bo'lib, unda inson jamiyat va davlat bilan munosabat qurishga psixik jihatdan tayyorlanadi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, qadimgi jamiyatlarda ko'p avlodli oilaning shakllanishi insoniyat tarixining eng barqaror va mustahkam ijtimoiy institutlaridan biri sifatida jamiyat taraqqiyotida muhim rol o'ynaganini ko'rsatadi. Mesopotamiya, Xitoy, Hindiston, Yunoniston kabi qadimiy sivilizatsiyalarda bu oila shakli nafaqat iqtisodiy birlik va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlagan, balki psixologik jihatdan ham avlodlararo bog'liqlik, birdamlik, hamjihatlik va me'yorlarga bo'ysunish kabi sifatlarni shakllantirgan.

Platon va Aristotel qarashlarida ko'p avlodli oila jamiyatning ma'naviy va siyosiy asosi sifatida talqin etilgan bo'lsa, psixologik nuqtayi nazardan bunday oilalarda inson shaxsiyati umumiy qadriyatlarni ustun qo'yishga, kollektiv manfaatlarni individual manfaatlardan yuqori qo'yishga o'rgatilgan. Natijada, oila — ijtimoiy-psixologik tajribalarni uzatish, boshqaruv va itoat munosabatlarini shakllantirish, shuningdek, madaniy merosni avlodlardan avlodga yetkazishda asosiy maktab bo'lib xizmat qilgan.

Shunday qilib, qadimgi davrlardan shakllanib kelgan ko'p avlodli oilaning ijtimoiy-psixologik mohiyatini o'rganish nafaqat tarixiy, balki bugungi kunda ham oila mustahkamligi, avlodlararo uzviylik va ijtimoiy qadriyatlarni asrab-avaylashda muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Engels, F. The origin of the family, private property and the state. 1884. (Yangi nashr: 2024).
2. Lerner, G. (1986). The creation of patriarchy. New York: Oxford University Press.
3. Книга правителя области шан (Шан Цзюнь Шу) Москва – 1993.
4. Chadda, R. K., Deb, K. S. (2013). Indian family systems, collectivistic society and psychotherapy. Indian Journal of Psychiatry, 55(Suppl 2), S299–S309. <https://doi.org/10.4103/0019-5545.105555>

5. Plato. The Republic. (translated by Benjamin Jowett-2013). 179-b.
6. Aristotle. Politics. (translated by Benjamin Jowett-1999). Batoche Books. Kitchener. 4-6-b.
7. I.B.Shukurova (2025) “Ko ‘p avlodli oilalarning ijtimoiy-psixologik jihatlari: zamonaviy xorijiy tadqiqotlar tahlili” O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI XABARLARI, 2025, [1/3/1] ISSN 2181-7324. 234-236-b.